

Funded by

Transnationale Bildungsdiskurse: Religion im Fokus

Transnational Educational Discourses: Focus on Religion

Dr. Zrinka Štimac

Abschlussbericht

Projektleitung: Dr. Zrinka Štimac, ORCID: [0000-0002-0320-5277](https://orcid.org/0000-0002-0320-5277)

Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Projektnummer: 411557257

Berichtszeitraum: 01.01.2019 – 31.06.2023

Institution: Leibniz-Institut für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut

Keywords: Religion, Intercultural Education, Global Governance, Policy, UNESCO, OSCE/ODIHR, CoE, Human Rights, Digital Humanities

Štimac, Z. (2023). *Transnationale Bildungsdiskurse: Religion im Fokus*. Abschlussbericht des DFG-Projekts (Projektnummer 411557257)

Abstract

Transnational Educational Discourses: Focus on Religion offers the first diachronic analysis (1948–2018) of how international organisations conceptualise religion within global education governance. Drawing on 820 normative and pedagogical documents from UNESCO, OSCE/ODIHR and the Council of Europe, as well as 15 expert interviews, the study applies a mixed-methods approach combining Digital Humanities (topic modelling) with qualitative structural and fine-grained analysis. The findings reveal a coherent global discourse with three phases that correlate with the evolution of human rights frameworks. Each organisation position religion according to their own perspective—ranging from dialogical and diversity-oriented views to security-based and socio-political interpretations. At the same time, the joint activities of these organizations since the 2000s have seen a marked shift from dialogue-oriented to security- and problem-centered epistemologies in the field of education, whereby religion is increasingly portrayed in the context of threat, discrimination, and controversy.

The analysis highlights emerging challenges for addressing religious and worldview diversity in education and offers a theoretical meta-perspective through Matthias Jung’s neopragmatist ontology of the “horizontal misalignment” between religion and politics.

Transnationale Bildungsdiskurse: Religion im Fokus untersucht erstmals über einen Zeitraum von 1948–2018 die diachrone Entwicklung des Religionsbegriffs in der globalen Bildungs-Governance. Im Zentrum stehen die UNESCO, die OSZE/ODIHR und der Europarat, deren normative und didaktische Dokumente (n = 820) sowie 15 Experteninterviews mit einem Mixed-Methods-Ansatz analysiert wurden. Die Studie kombiniert Digital Humanities-Methoden (Topic Modeling) mit qualitativer Strukturanalyse und induktiver Feinanalyse. Identifiziert wird ein kohärenter globaler Diskurs mit drei Tätigkeitsphasen, der eng mit der Entwicklung des Menschenrechtsdiskurses verknüpft ist. Die Organisationen verorten Religion abhängig vom jeweiligen Arbeitsschwerpunkt – von dialogorientierten Ansätzen über sicherheitsbezogene Perspektiven bis zu breiten politisch-kulturellen Definitionen. In den gemeinsamen Aktivitäten dieser Organisationen Gleichzeitig ab den 2000er-Jahren zeigt sich eine markante Verschiebung von dialogorientierten hin zu sicherheits- und problemzentrierten Epistemologien im Bildungsbereich, wodurch Religion zunehmend im Kontext von Bedrohung, Diskriminierung und Kontroversen dargestellt wird.

Die Ergebnisse zeigen strukturelle Herausforderungen für den zukünftigen Umgang mit religiöser und weltanschaulicher Vielfalt im Bildungsbereich und bieten eine theoretische Meta-Rahmung anhand von Matthias Jungs neopragmatistischer Ontologie und des „horizontalen Missverständnisses“ zwischen Religion und Politik.

ABSCHLUSSBERICHT

Transnationale Bildungsdiskurse: Religion im Fokus

2. Zusammenfassung

Das Projekt schließt eine signifikante Forschungslücke, indem es erstmalig die diachrone Entwicklung der Religion im globalen Governance-Bereich untersucht. Mit dem Fokus auf den Bildungssektor der UNESCO, der OSZE/ODIHR und des Europarats werden didaktische Bildungskonzepte analysiert und der Religionsbegriff rekonstruiert. Das Projekt umfasst den Zeitraum von 1948 bis 2018 und analysiert insgesamt 820 Quellen und 15 Interviews. Die Untersuchung kombiniert eine diachrone Darstellung der Quellen und innovative Digital Humanities-Methoden (Topic Modeling) mit qualitativer Textanalyse bzw. Strukturanalyse und induktiver Feinanalyse.

Die Analyse offenbart einen kohärenten globalen Diskurs mit drei Diskurssträngen innerhalb der untersuchten Organisationen, der durch die gegenseitige Wahrnehmung und Zusammenarbeit dieser Organisationen entsteht. Dabei wurde eine dreiphasige Entwicklung des Religionsbegriffs im Bildungsbereich identifiziert, die mit dem Menschenrechtsdiskurs korreliert. Diese Phasen spiegeln die Veränderungen in der Wahrnehmung und Behandlung von Religion im Bildungskontext wider.

Die UNESCO verknüpft Religion zunächst mit einzelnen religiösen Institutionen, später mit dem interreligiösen Dialog und anschließend mit der Diversitäts-Agenda. Die OSZE/ODIHR fokussiert auf religiöse und religionskundliche Inhalte im Sicherheitszusammenhang (Religion als Bedrohung / bedrohte Religion). Der Europarat orientiert sich begrifflich an der angelsächsischen Religionswissenschaft mit einem inklusiven Bildungsansatz. Dabei sind der interkulturelle und der Menschenrechtsansatz in der Bildung leitend.

Auch wenn in allen Phasen Religion im Bildungsbereich berücksichtigt wird, kommt es ab 2000 zu einer signifikanten Zunahme der Verknüpfung von Religion und Bildung in den Bildungsquellen insbesondere im menschenrechtsbasierten Ansatz, der parallel zum interkulturellen Ansatz in der Bildung verwendet wird. Der menschenrechtsbasierte Ansatz fällt mit der dritten Generation der Menschenrechte zusammen, indem kulturelle Rechte als kollektive Rechte betont werden. Dabei kommt es zu einer Verschiebung von Dialog- zu Problemperspektiven im Bildungsbereich, da zentrale Inhalte die Diskriminierung und Kontroversen im Hinblick auf religiöse und weltanschauliche Vielfalt thematisieren. Die Ergebnisse deuten daher auf zukünftige Herausforderungen im Umgang mit Religion und kultureller Diversität im Bildungsbereich hin.

Die gewonnenen Resultate werden religionswissenschaftlich und religionssoziologisch verortet. Die ergänzende neopragmatistische Ontologie von Matthias Jung liefert eine philosophische Metaperspektive auf das Verhältnis von Religion und Politik, die als zwei Arten einer Gattung verstanden werden. Diese Arten befinden sich im „horizontalen Missverständnis“, worauf die religiös-säkulare Dichotomie, aber auch die Reduktion des Religionsbegriffs seitens der internationalen Organisationen hindeutet.

Die Ergebnisse ermöglichen die Antizipation zukünftiger Bildungstendenzen und knüpfen an neue Entwicklungen zur Konvergenz verschiedener Wissenssysteme an, beispielsweise an die Annäherung zwischen universalistischen Bildungsansätzen und den Wissenssystemen indigener Völker.

3. Wissenschaftlicher Arbeits- und Ergebnisbericht

3.1 Ausgangsfragen und Zielsetzung des Projektes

Ausgehend von der Beobachtung, dass die Bildungspolitik von nationalstaatlichen Regierungen hin zu internationalen Organisationen verlagert wird (Martens/Wolf 2006), analysiert das vorliegende Projekt den Umgang von UNESCO, OSZE/ODIHR und Europarat (im Folgenden CoE) mit Religion im schulischen Bildungsbereich von 1948 bis 2018. Die zentralen Fragen lauten: A) Welche normativen Konzepte verfolgen die genannten internationalen Organisationen im globalen Bildungsbereich im Hinblick auf Religion? B) Welche bestehenden und neu entwickelten didaktischen Bildungskonzepte werden dabei diskutiert und angewandt? C) Welche Religionsbegriffe lassen sich anhand dieses Zusammenhangs rekonstruieren?

Das Ziel des Projekts ist es, mittels Topic Modeling und qualitativer Methoden (Mixed Methods) die diachrone Veränderung der Religionswahrnehmung in verschiedenen Tätigkeitsphasen sowie die entsprechende Ausformulierung didaktischer Zugänge im Hinblick auf Religion im Bildungsbereich zu untersuchen. Diese Zugänge arbeiten mit unterschiedlichen Religionsbegriffen und beinhalten Formulierungen individueller und kollektiver Menschenrechte als Teil der normativen Aussagen. Für diese Analyse wurden ca. 420 Quellen der UNESCO, ca. 150 Quellen der OSZE/ODIHR, ca. 250 Quellen des Europarats sowie 15 Experteninterviews in englischer Sprache berücksichtigt.

3.2. Beschreibung der projektspezifischen Ergebnisse und Erkenntnisse

Religion und Bildung werden in politisch und/oder rechtlich verbindlichen und in unverbindlichen normativen Dokumenten aller Organisationen erörtert (z.B. Konventionen, Deklarationen und Empfehlungen). Während die verbindlichen normativen Dokumente Religion vor allem als einen Teil der Menschenrechte betrachten, legen die unverbindlichen Dokumente größtenteils eine positive Rolle religiöser Akteure (kollektiv und individuell) dar und planen zukünftige Bildungsaktivitäten. Ideell bereiten sie die Grundlage, auf der zuerst die UNESCO eigene Bildungsprogramme zur Religion entwickelt. Diese werden später von der OSZE und CoE rezipiert. Auch wenn deren praktische Wirkkraft schwach zu sein scheint, weil sie nur deklarativen Charakter haben, ist ihr tatsächlicher Einfluss auf die Bildung ununterbrochen. Ein Beispiel hierfür sind die bis heute relevanten Bildungsempfehlungen, die die UNESCO in den 1950er-Jahren entwickelte.

3.2.1 Periodisierung, übergreifende Aussagen

Abbildung Nr. 1 UNESCO, OSZE/ODIHR und CoE

Der Tätigkeitsfokus der untersuchten Organisationen ist geprägt von den politischen Ereignissen (z.B. dem Kalten Krieg, dem Fall des Kommunismus und dem 9/11) und dem langjährigen Menschenrechtsdiskurs (siehe Kapitel 3.2.5). Vor diesem Hintergrund sind drei Tätigkeitsphasen rekonstruiert worden (Abbildung Nr. 1). In der ersten Tätigkeitsphase ab 1946 und initiiert durch die UNESCO beginnt der Ausbau von den Bildungsprogrammen wie z.B. der „Grundlegenden Bildung“ (1946-1959). In der zweiten Phase ab den 1980er-Jahren kommt es zu Intensivierung von Bildungs-, Religions- und Dialogdiskursen und Stärkung der positiven Wahrnehmung von Religion (UNESCO Deklaration 1981). Jetzt setzten sich auch die OSZE/ODIHR und der CoE zunehmend intensiver mit Religion im Bildungssegment („to integrate migrant children“, „promoting minority rights“, CoE: Interview Nr. 4). Nach dem Jahr 2000 beginnt die dritte Tätigkeitsphase, die gekennzeichnet ist von der Vervielfältigung von Bildungszugängen sowie der gemeinsamen Bildungspublikation analysierter Organisationen. Die gegenseitige Wahrnehmung der normativen Quellen, der regelmäßige Austausch über die Herausforderungen im Bildungsbereich sowie die Zusammenarbeit an Bildungspublikationen innerhalb der dritten Tätigkeitsphase lässt den Schluss zu, dass es hier um einen globalen Diskurs mit drei Diskurssträngen geht.

3.2.2 Verknüpfung von Begriffen „religion“ und „education“

Der erste Analyseschritt resultiert im diachronen Verlauf der Konjunktur von Begriffen „religion“ und „education“ sowie in der Verknüpfung und Clusterung dieser mit weiteren

relevanten Begriffen. Die Veränderungen der Begriffskonjunktur bei der UNESCO zeigen, dass die Termini „education“, „school“, „religion“ und „religious“ bis 1982 nur in vereinzelt Quellen auftauchen (siehe Abbildung Nr. 2).

Abbildung Nr. 2.

Diese Begriffe erleben im Zeitraum von 1982 bis 1989 erstmals eine erhöhte Aufmerksamkeit. Nach einem Abklingen zeigt sich ab spätestens 1995, dass „education“ und „religion“ stets in einem engen Zusammenhang stehen und auch mit dem Begriff „school“ ähnliche Verlaufskurven aufweisen.

Im zweiten Analyseschritt wird das DH-Topic Modeling für alle drei Organisationen verwendet. Hierbei werden maximal 21 Topics pro Organisation identifiziert, zusammen mit den entsprechenden Tokens, die im gesamte Quellenkorpus zu finden sind. Als Beispiel wird hier die OSZE/ODIHR dargestellt (Abbildung Nr. 3). Es lassen sich dabei a) sieben Topics mit explizitem Bezug zur Religion (hier sind nur fünf abgebildet), b) die Gewichtung einzelner Themen mit prozentualer Häufigkeit der Nennung von religionsbezogenen Tokens rekonstruieren sowie c) der Zusammenhang von Religion und Bildung (siehe 3.2.3).

Topic 2 (0,2%)	Topic 8 (1,8%)	Topic 9 (3,1%)	Topic 10 (6,3%)	Topic 16 (11,3%)
christian	muslim	religion	religious	holocaust
denomination	intolerance	belief	religion	education
christianity	discrimination	teaching	belief	school
vandalized	islamophobia	education	freedom	teacher

Abbildung Nr. 3. OSZE/ODIHR, Topics mit explizitem Bezug zu Religion

Aus den Topics wird deutlich, dass die OSZE/ODIHR nur drei Religionen – das Judentum, den Islam und das Christentum – in getrennten Zusammenhängen berücksichtigt. Im Topic „holocaust“ wird das Judentum explizit genannt (nicht abgebildet), wobei dieses Topic 11,3% des Inhalts ausmacht. Auf den Topic „muslim“ entfallen 1,8% des Inhalts, während das Topic „christian“ mit 0,2% des Inhalts keine relevante Rolle im Quellenkorpus spielt. Die Topics „religion“ und „religious“ sprechen unterschiedliche Kontexte an. Während im Topic „religion“ (3,1%) die Tokens mit den „Toledo Guiding Principles“ (2007) zusammenhängen, thematisiert das Topic „religious“ (6,3%) die Sicherheitsfragen und Religion in Zentralasien.

Abbildung Nr. 4.

Ergänzend zur Analyse der einzelnen Topics zeigt die Intertopic Distance Map (Abbildung Nr. 4) eine relative Nähe der Topics 9 ("religion"), 10 ("religious"), 8 ("muslim") und 16 ("holocaust"). Diese Nähe sowie die teilweise Überlappung der Topics spiegeln die Bildungsmaterialien wider. Dort wird erstens der Umgang mit dem Judentum und dem Islam im Kontext ihrer Position als Minderheiten diskutiert. Zweitens stehen diese Themen im Zusammenhang mit Herausforderungen wie Xenophobie, Diskriminierung und mangelnden Menschenrechten, die auch den politischen Bereich stark betreffen (Štimac 2024b).

3.2.3 Bildungsperspektiven

Aus den Primärquellen lassen sich zwei didaktische Zugänge rekonstruieren, die alle untersuchte Organisationen anwenden: der interkulturelle und der Menschenrechtsansatz.

Der in den 1950er Jahren erarbeitete interkulturelle Ansatz der UNESCO, den später auch die OSZE/ODIHR und der CoE berücksichtigen, wird bis heute angewandt. Seine wichtigsten Merkmale sind u.a. Multiperspektivität, Empathie und eine positive Einstellung zur religiösen Vielfalt. Des Weiteren umfasst er Analysen von Stereotypen in Bildungsmedien, Schulbuchrevisionen sowie die Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Disziplinen (Štimac und Fehlhaber 2022). Trotz der Einführung einer neuen Kulturdefinition im Jahr 2001 und der Kritik am interkulturellen Ansatz, hat sich der Begriff „transkulturelle Bildung“ nicht durchgesetzt. Allerdings beginnt die UNESCO in diesem Sinne eine Konvergenz des universalistischen und des holistischen Wissenssystems indigener Völker zu unterstützen. Diese soll zur Lösung unterschiedlicher globaler Probleme beitragen (Štimac 2022, 2024).

Im menschenrechtsbasierten Ansatz, der bei der OSZE im Vordergrund steht und durch die Kooperationen mit der UNESCO und dem CoE noch stärker an Bedeutung gewinnt, thematisieren die Bildungshandbücher Herausforderungen im Hinblick auf Religion im schulischen Bereich. Der Schwerpunkt liegt auf einzelnen Religionen wie dem Judentum und dem Islam sowie auf der Diskriminierung von Juden und Muslimen und deren Kulturen. Die Handbücher empfehlen Schüler*innen sich ihrer eigenen religiösen Identität zu vergewissern, ihren eigenen Glauben zu reflektieren und die „spirituelle Vielfalt“ kennenzulernen (OSCE/ODIHR 2009, 2011, 2018). Eine Auseinandersetzung mit den Weltanschauungen bleibt außen vor, selbst wenn diese explizit – z. B. als non-religion – erwähnt werden (Štimac 2022). Es ist zu erwarten, dass die Bildungsarbeit der OSZE/ODIHR in der Zukunft noch stärker von den Sicherheitsfragen geprägt sein wird (OSCE 2019).

Der CoE widmet sich intensiv der Religion in Bildungsbereich nachdem die religiöse Dimension der interkulturellen Bildung fokussiert wird (Rec 170, 2005), auch wenn die erste Auseinandersetzung mit Religion bereits im Jahr 1975 stattfindet (CoE 1974). An die obengenannten didaktischen Zugänge knüpft der CoE durch Bereiche der sozio-kulturellen Diversität wie Migration (1999) und den interkulturellen Dialog (2008). Hierzu wird eine Dokumentensammlung für Schulen veröffentlicht (z.B. Keast 2007, 2010), die sich für Toleranz (Bewusstsein der Lebensoptionen für alle), Reziprozität (Anerkennung sowohl der eigenen als auch der anderen Identität) und „civic mindedness“ (Fähigkeit, mit Reflexionsvermögen und Mäßigung seine Identität öffentlich auszudrücken, mit gegenseitigem Respekt und Austausch mit anderen) einsetzt (Keast 2007: 30). Die Handbücher thematisieren die non-religious convictions (Jackson 2014, 2016) sowie sensitive und kontroverse Themen an der Schnittstelle zwischen Religion und Konflikt. Dazu gehören Problemen wie z.B. „terrorism using religion“ (Signposts teacher training 2020).

Alle drei Organisationen verwenden zwar den Begriff "teaching about religion", füllen ihn jedoch unterschiedlich aus. Während die UNESCO viele Dekaden lang vom interreligiösen Dialog als einem Teil des interkulturellen Dialogs spricht und das "teaching about" mit explizit religiösen Inhalten füllt, empfiehlt die OSZE einen scheinbar "neutralen" Weg (OSZE 2007), der jedoch zu ambivalenten Positionen führt (z.B. Religiosität als Problem). Für den CoE ist dieser Begriff geprägt von den angelsächsischen religionswissenschaftlichen Erkenntnissen und einem Verständnis, dass "education about religion", "education through religion" und "religious education" gleichgestellt sind (CoE 2023, Interview Nr. 4).

3.2.4 Vielfalt fragmentarischer Religionsbegriffe

Die analysierten Dokumente zeigen, dass neben dem speziellen Religionsbegriff der Bildung auch weitere Religionsbegriffe existieren, die in der Bildung nicht berücksichtigt sind.

In der frühen Phase der UNESCO werden Religionen oft einzeln diskutiert. In den 1950er-Jahren begründen die Vertreter des Buddhismus, Judentum, Katholizismus, Protestantismus und Islam ihren gesellschaftlichen Beitrag u.a. gegen Rassismus. In den 1990er-Jahren führt eine Hinwendung zum interreligiösen Dialog im Bildungsbereich dazu, dass der Fokus auf den Weltethos und auf die Reziprozität gelegt wird (Štimac und Fehlhaber 2022). Die Diskussionen zu Weltanschauungen, zur „globalen Spiritualität“ sowie den neuen religiösen Bewegungen erreichen die Bildung nicht. Mit der Konvention über die kulturelle Vielfalt (UNESCO 2001) werden z.B. Religionen, Kulturen und spirituelle Traditionen unter dem Begriff der Diversität zusammengefasst. Diese markante Begriffsänderung spricht zwar für kontinuierliche Anpassungsfähigkeit der UNESCO. Dennoch wird der Religionsbegriff stets reduziert: im interreligiösen Dialog auf „Weltreligionen“ und im Kontext der Diversität oft nur auf rituelle Dimensionen wie z.B. bei den indigenen Völkern (Štimac 2022).

Die normativen Dokumente der OSZE/ODIHR zeigen, dass Religion bereits in der frühesten Tätigkeitsphase im Rahmen der Menschenrechte und des Minderheitenschutzes diskutiert wird (OSCE 1975: 6, „freedom of religion or belief“). Dabei geht der Religionsbegriff mit dem Toleranz- und Sicherheitsgedanken einher und spiegelt theoretisch den Versicherheitlichungsdiskurs sowie die Perspektive „religion as threat“ (Lægaard 2019) wider. Die OSZE verwendet einen breiten Begriff, der „extremistische“, „traditionelle“ und auch „nichttraditionelle Glaubenssysteme“ umfassen soll. Dazu gehören religiöse Extremisten und protestantische Missionare in Ost- und Zentralasien sowie Neue religiöse Bewegungen im Westen. Erst nach der Gründung der OSZE-Unterorganisation ODIHR (1991) und dem dazugehörigen Advisory Panel of Experts on Freedom of Religion (1997) rückt Religion im Bildungsbereich explizit in den Fokus (OSCE/ODIHR 2007). Die Bildungsmaterialien gehen ebenfalls vom Sicherheitsgedanken aus, betonen jedoch auch die Perspektive der bedrohten Religion („religion under threat“, Lægaard 2019), wie im Falle der Islamophobie sowie des Antisemitismus, wie oben in der Abbildung Nr. 4 gezeigt. Dieser sicherheitsbasierte Umgang und Religionsbegriff im Bildungsbereich wird insbesondere von Liam Gearon (2012) kritisiert.

Der Europarat (CoE) beginnt seine Auseinandersetzung mit Religion, indem er sich auf das Judentum in der Sowjetunion (z. B. 1965, 1978), Religionsverfolgungen im Iran (1982) sowie Probleme der Rede- und Religionsfreiheit in Osteuropa (1982) konzentriert. Später arbeitet der CoE am gemeinsamen kulturellen Erbe (CoE 2006) und definiert eine Politik der Diversität (CoE 2008). Dies zeigt eine große Ähnlichkeit mit dem UNESCO-Religionsbegriff, mit einer besonderen Betonung des CoE auf dessen gesellschaftliche Funktion. Im Bildungsbereich wird Religion verstanden als „a social, cultural and political phenomenon in modern secular societies“ (Keast, 2007: 30). In den späteren Jahren prägt Robert Jackson die Wahrnehmung der Religion beim CoE entscheidend (vgl. Jackson 2004, 2008). Dabei werden sowohl die Begriffe Religion und Nicht-Religion sowie Religionen und Weltanschauungen diskutiert, auch wenn die letzteren noch weiterer Klärung bedürfen (Signposts 2014: 21 und 67ff.). Die konflikthafte Facette der Religion wird unter anderem über den Blasphemie-Begriff im legislativen Bereich sowie über die Kontroversen im Hinblick auf Religion im Bildungsbereich angesprochen (CoE 2020). Somit konzentriert sich der CoE nicht auf einzelne Religionen, sondern Religion erhält eine (bildungs)politisch relevante Funktion.

Wie zahlreiche theoretische Werke gezeigt haben, ist der Religionsbegriff genannter Organisationen weniger von wissenschaftlichen als vielmehr von politischen (Årsheim 2016, Carrette 2017 und Stensvold 2018) und ökonomischen Faktoren (Elfert und Ydesen 2023) geprägt. Die vorliegende Analyse zeigt ergänzend, wie die diachrone Veränderung der jeweiligen Perspektive einige neue Erkenntnisse mit sich bringt. Daraus lässt sich folgern, dass der Religionsbegriff auch in der Zukunft weiteren Anpassungen unterliegen wird. Ob dabei die Perspektive auf Religion als „Bedrohung“ oder als „bedrohte Religion“ weiterhin verstärkt wird, bleibt abzuwarten. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass die Betonung anderer Formen von Diversität wie z.B. Gender-Diversität auf Kosten der religiösen und weltanschaulichen Vielfalt sowie eine Verschiebung von Dialog- auf Problemperspektiven im Bildungsbereich erfolgt.

3.2.5 Menschenrechtsdiskurs und dessen Einfluss auf Religion im Bildungssegment

Die im Projekt rekonstruierten Tätigkeitsphasen der internationalen Organisationen fallen mit den drei Phasen der Menschenrechtsdiskurse zusammen (vgl. Lehmann 2017). Entscheidend dabei ist, dass die ersten zwei Phasen kollektive Rechte nur implizit ansprechen, da die Menschenrechte als individuelle Rechte verstanden werden (Joas 2011: 87; Spickard 2010: 9). Die dritte Phase nach den 2000er Jahren geht explizit auf die kulturellen Rechte als kollektive Menschenrechte ein. Diese Betrachtungsweise ist eine Folge der Herausforderungen durch z.B. „linguistic minorities“ (sprachliche Minderheiten), durch interethnische Konflikte und durch Umweltprobleme, die bestimmte Gruppen besonders betreffen (vgl. Spickard 2007: 244). Soziologisch betrachtet wird diese dritte Phase der Menschenrechte wissenschaftlich als sehr ambivalent wahrgenommen, da sie die Bedeutung der Individualrechte minimiert (Spickard 2010: 12). Außerdem scheint es, dass mittels der kulturellen Rechte das Lokale über das Globale gestellt wird (Spickard 2007:

246). Wie problematisch sich die Betonung kollektiver Rechte auf Religion, Sprache und Kultur im Bildungsbereich auswirken kann, zeigen die Staaten Südosteuropas (Štimac 2018). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung der Menschenrechtsdiskurse einen erheblichen Einfluss auf die Wahrnehmung und Behandlung von Religion in der Bildung hat. Verstärkte Wahrnehmung kollektiver religiöser Identitäten kann zur Betonung der politischen Seite von Religion führen. Zukünftig wird die Herausforderung darin bestehen, ein Gleichgewicht zwischen individuellen und kollektiven Rechten zu finden, um sowohl die kulturelle Vielfalt als auch die soziale Kohäsion zu fördern.

3.2.6 Archivreisen und Interviews: OSZE/ODIHR, UNESCO, CoE

Die Archivreisen und Interviews wurden im Jahr 2022 (OSZE/ODIHR) bzw. 2023 (UNESCO und CoE) abgeschlossen. Die Reise zum OSZE-Archiv erwies sich als besonders wertvoll, da dort exklusive und nicht publizierte Dokumente zugänglich waren, die die bisherigen Resultate zur Wahrnehmung von Religion und Bildung ergänzten. Die UNESCO-Bibliothek in Paris lieferte vertiefte Daten auch zu ethischen Fragen und zu den neuen Bildungsentwicklungen.

Pro Organisation wurden 5-6 Experteninterviews durchgeführt. Die Teilnehmer*innen wurden über Anonymität und Datenschutz informiert. Bei der OSZE/ODIHR lag der Fokus auf Experten für Judentum, Islam und religiöse Diversität. Bei der UNESCO lag dieser auf Fachpersonen aus Erziehung, Kultur und Wissenschaft. In beiden Fällen gab es kaum Gesprächspartner*innen mit Expertise in diachroner Perspektive. Beim CoE wurden hingegen Bildungsexpert*innen interviewt, die sowohl wichtige Prozesse als auch aktuelle Trends in der diachronen Perspektive gestaltet haben. Die Interviewanalysen bestätigen weitgehend die Erkenntnisse aus den DH-Daten, was die Zuverlässigkeit der Forschungsergebnisse stärkt und neue Einblicke in das Gesamtbild ermöglicht.

3.3 Abweichungen vom ursprünglichen Konzept

3.3.1 Erweiterung des Untersuchungssample

Das ursprüngliche Projektdesign berücksichtigte nur die normativen Quellen (ca. 250). Mit dessen Erweiterung kamen Bildungshandbücher, Materialien für bildungspolitische Entscheidungsträger und Konferenzberichte hinzu. Dadurch konzentriert sich das Projekt verstärkt auf den Bildungsbereich, da normative und didaktische Vorgaben bezüglich Religion hier besondere Wirksamkeit entfalten. Insgesamt wurden daher 420 englischsprachige Quellen der UNESCO, 150 Quellen der OSZE und 250 Quellen des Europarats (CoE) aus dem Zeitraum von 1948 bis 2018 analysiert.

3.3.2 Methodische Erweiterung durch Topic Modeling

Für die Quellenanalyse und Begriffsuntersuchung wurde ein explorativer Mixed-Methods-Ansatz gewählt, der Digital Humanities-Topic Modeling und qualitative Textanalyse kombinierte. Im Laufe des Projekts wurden neue DH-Kompetenzen erworben und spezifische Arbeitsschritte implementiert. Für die untersuchten Organisationen wurden diachrone Darstellungen der Quellen erstellt sowie Intertopic-Distance-Maps entwickelt, die die Häufigkeit der Begriffe und die Gewichtung der Topics visualisierten (Chung et al. 2012, Sievert and Shirley 2014). Die dafür notwendigen Algorithmen wurden von der Programmiererin Anna Lena Fehlhaber über Werkverträge entwickelt. Die inhaltsanalytische Untersuchung umfasste zunächst eine Strukturanalyse (Keller 2007), gefolgt von einer induktiven Feinanalyse der Bildungsquellen (Lamnek 1995).

3.3.3 Theoretische Erweiterung

Die theoretische Erweiterung erfolgt durch die neopragmatistische Ontologie von Matthias Jung. Die Beziehung zwischen Religion und Politik interpretiert Jung als eine Beziehung zwischen zwei Arten einer Gattung, die sich in einem „horizontalen Missverständnis“ befinden. Dieses Missverständnis wird als religiös-säkulare und partikularistisch-universalistische Dichotomie beschrieben. Stattdessen gehe es hier um wechselseitige und dynamische Modifizierung, die einen Reartikulationsdruck und den Prozess der Wertegeneralisierung ermöglicht (Jung 2014: 152), welcher sich in den universellen Menschenrechten transkulturell ausdrückt (Jung 2019: 215). Nach Jung gründen die Werte aller Arten (Religion, Politik, Wissenschaft etc.) im Holismus gewöhnlicher Erfahrungen, welche emotionale, volitionale und kognitive Dimensionen noch nicht klar unterscheiden (Jung 2014: 172). Neben sprachlich ausformulierten Erfahrungen (Werte) werden Handlungsregeln (Normen) und kognitive Weltbilder artikuliert, die festlegen, was in einem bestimmten Kontext (Disziplin, System) als „Wahrheit“ gilt (Jung 2014: 102f.). Diese Perspektive eröffnet neue Analysemöglichkeiten von Religion im politischen Bereich.

3.4 Aktivitäten und Ansatzpunkte zu qualitätsfördernden Maßnahmen

3.5 Beschreibung des Umgangs mit im Projekt entstandenen Forschungsdaten

Die im Projekt erzielten Forschungsdaten wurden den Leitlinien und Prinzipien der Forschungsdaten-Policy des GEI entsprechend erstellt, dokumentiert und archiviert (<http://www.gei.de/institut/forschungsdaten-policy.html>). Gemäß § 60d UrhG ist der Forschungskorpus der GEI-Bibliothek und für den o.g. Forschungszweck zur Verfügung gestellt. Im Rahmen des AP 8 wurde zusätzlich ein projektspezifischer Datenmanagementplan mit Hilfe von RDMO erstellt. Nach Abschluss des Projekts sind die Volltexte vor einem Zugriff durch Dritte am Gauß-IT-Zentrum, dem GEI-

Kooperationspartner, langfristig geschützt aufbewahrt. Die Interviews werden Gemäß § 60d UrhG nur für den o.g. Forschungszweck zur Verfügung gestellt.

3.6 Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen, Maßnahmen zur Wissenschaftskommunikation

Im Rahmen des Projekts fanden zwei Veranstaltungen statt: 1. Workshop zum Thema "Global Governance, Religion und Bildung" (21.02.2021) und 2. Internationale Abschlusstagung "Religion, Diversity and Security. International Organisations and Religion in School Education" (22.06.2023), die inhaltliche und methodische Forschungsergebnisse erörterte. Soziale Medien, Peer-Review-Journalbeiträge, Vorträge sowie die Leibniz-Initiative "Book a Scientist" wurden zur Wissenschaftskommunikation genutzt.

3.7 Literaturverzeichnis

- Årsheim, H. (2016). Religion and international organizations. In I. Hurd, I. Johnstone, & J. K. Cogan (Eds.), *The Oxford handbook of international organizations* (pp. 490–507). Oxford University Press.
- Carrette, J. (2017). Introduction: Religion, the United Nations and institutional process. In J. R. Carrette & H. Miall (Eds.), *Religion, NGOs and the United Nations: Visible and invisible actors in power* (pp. 1–18). Bloomsbury Publishing.
- Chuang, J., Manning, C. D., & Heer, J. (2012). Termite: Visualization techniques for assessing textual topic models. <http://vis.stanford.edu/files/2012-Termite-AVI.pdf>
- Council of Europe. (2006). Resolution 1510: Freedom of expression and respect for religious beliefs. Council of Europe Publishing.
- Council of Europe. (2008). White paper on intercultural dialogue: Living together as equals in dignity. Council of Europe Publishing.
- Council of Europe. (2020). Signposts teacher training module: Teaching about religions and non-religious world views in intercultural education. Council of Europe.
- Elfert, M., & Ydesen, C. (2023). *Global governance of education: The historical and contemporary entanglements of UNESCO, the OECD and the World Bank*. Springer.
- Gearon, L. (2012). Securitization of religion in education. In T. van der Zee & T. J. Lovat (Eds.), *New perspectives on religious and spiritual education* (pp. 215–234). Waxmann.
- Jackson, R. (2004). Intercultural education and religious diversity: Interpretative and dialogical approaches from England. In *The religious dimension of intercultural education* (pp. 39–50). Council of Europe Publishing.
- Jackson, R. (2007). European institutions and the contribution of studies of religious diversity to education for democratic citizenship. In R. Jackson, R. Miedema, S. Weisse, & J. P. Willaime (Eds.), *Religion and education in Europe: Developments, contexts and debates* (pp. 27–55). Waxmann.
- Jackson, R. (2008). Teaching about religions in the public sphere: European policy initiatives and the interpretative approach. *Numen*, 55(2), 151–182.

- Jackson, R. (2014). Signposts: Policy and practice for teaching about religions and non-religious world views in intercultural education. Council of Europe.
- Joas, H. (2011). Die Sakralität der Person: Eine neue Genealogie der Menschenrechte. Suhrkamp.
- Jung, M. (2014). Gewöhnliche Erfahrung. Mohr Siebeck.
- Keast, J. (Ed.). (2007). Religious diversity and intercultural education. Council of Europe Publishing.
- Keller, R. (2007). Diskursforschung: Eine Einführung für SozialwissenschaftlerInnen (3., akt. Aufl.). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kraft, S. E., Tafjord, B. O., Longkumer, A., Alles, G. D., & Johnson, G. (2020). Indigenous religion(s): Local grounds, global networks. Routledge.
- Lægaard, S. (2019). Religious toleration and securitization of religion. In L. Bialasiewicz & V. Gentile (Eds.), Spaces of tolerance: Changing geographies and philosophies of religion in today's Europe. Routledge.
- Lamnek, S. (2015). Qualitative Sozialforschung: Band II. Psychologie Verlags Union.
- Lehmann, K. (2018). Construction of the concept of religion in the United Nations' General Assembly: From human rights to dialogue and harmony. In S. D. Brunn & R. Kehrein (Eds.), Handbook of the changing world language map (pp. 1–16). Springer.
- Martens, K., & Wolf, K. D. (2006). Paradoxien der Neuen Staatsräson: Die Internationalisierung der Bildungspolitik in der EU und der OECD. Zeitschrift für Internationale Beziehungen, 13(2), 145–176.
- Niemann, D., & Martens, K. (2021). Global discourses, regional framings and individual showcasing: Analyzing the world of education IOs. In K. Martens, D. Niemann, & A. Kaasch (Eds.), International organizations in global social governance (pp. 163–185). Palgrave Macmillan.
- OSCE/ODIHR. (2007). Toledo guiding principles on teaching about religions and beliefs in public schools. OSCE/ODIHR.
- OSCE/ODIHR. (2011). Guidelines for educators on countering intolerance and discrimination against Muslims. <http://www.osce.org/odihr/84495?download=true>
- OSCE/ODIHR, Council of Europe, OHCHR, & UNESCO. (2009). Human rights education in the school systems of Europe, Central Asia and North America: A compendium of good practice. OSCE/ODIHR.
- OSCE/ODIHR, Council of Europe, & UNESCO. (2011). Guidelines for educators on countering intolerance and discrimination against Muslims: Addressing Islamophobia through education. OSCE/ODIHR.
- Schößler, S. (2011). Der Neopragmatismus von Hans Joas. LIT.
- Sievert, C., & Shirley, K. (2014). LDAvis: A method for visualizing and interpreting topics. <http://www.kennyshirley.com/LDAvis/>
- Spickard, J. V. (2007). 'Religion' in global culture: New directions in an increasingly self-conscious world. Brill.
- Spickard, J. V. (2010). Religion, human rights, and global culture: A dozen years later. Philosophical Alternatives, 1–23.
- Stensvold, A. (2018). What has religion got to do with it? LSE.
- Štimac, Z. (2018). Kampf um Deutungsmacht: Religion und Bildung in Bosnien und Herzegowina. LIT.
- Štimac, Z. (2022). Indigenous peoples through the lens of UNESCO. Religions, 13(10), Article 957.

<https://doi.org/10.3390/rel13100957>

Štimac, Z., & Aslanova, I. (2021). The role of securitization in the relationship between state and religion: The example of the Kyrgyz Republic. In A. Mihr (Ed.), *Between Peace and Conflict in the East and the West. Studies on Transformation and Development in the OSCE Region* (pp. 117–137). Springer.

Štimac, Z., & Fehlhaber, A. L. (2022). Die Rolle der Religion in der UNESCO-Bildungsarbeit: Normative und didaktische Impulse. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 25(1).
<https://doi.org/10.1007/s11618-022-01074-3>

UNESCO. (2001). *Universal Declaration on Cultural Diversity*. UNESCO.

UNESCO, & OSCE/ODIHR. (2018). *Addressing Anti-Semitism through education: Guidelines for policymakers*. UNESCO.

4. Veröffentlichte Projektergebnisse

a) Aufsätze mit Qualitätssicherung

Štimac Zrinka (2024a): In search of lost relations. Educational theories and their quantum mechanical equivalents. In: *Journal on AI Policy and Complex Systems 2024*, doi: 10.18278/jpcs.9.1.3

Štimac, Zrinka (2022): Indigenous Peoples through the Lens of UNESCO. In: *Religions* (2022) 13(10), 957; DOI: 10.3390/rel13100957

Štimac, Zrinka und Anna Lena Fehlhaber (2022): Die Rolle der Religion in der UNESCO-Bildungsarbeit. Normative und didaktische Impulse. In: *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 1/22. DOI: 10.1007/s11618-022-01074-3

Štimac, Zrinka und Indira Aslanova (2021): The Role of Securitization in the Relationship Between State and Religion – The Example of the Kyrgyz Republic. In: Anja Mihr (Hrsg.): *Between Peace and Conflict in the East and the West. Studies on Transformation and Development in the OSZE Region*. Cham: Springer, S. 117–137.

Štimac, Zrinka (2020): South-East Europe in History Textbooks. Variety of Selective Perceptions. In: *Politization of History in School Textbooks* ed. by Gorana Ognjenović und Jasna Jozelić. Palgrave 2020, S. 253-276.

b) Weitere Aufsätze

Štimac, Zrinka (2019): Transnational Perspectives on Religion and on Textbook Research. In: David Kábisch (Hrsg.): *Religion and Educational Research. National Traditions and Transnational Perspectives*. Münster: Waxmann, S. 93–121.

Štimac, Zrinka (2024): Indigene Völker als Teil des universalistischen Bildungsparadigma. Schulbuchanalysen und Wissenskonvergenzen. In: *Kontinuität und Wandel von Wissensbeständen in Bildungsmedien / Continuity and Change of Knowledge in Educational Media* ed. by Eva Matthes et al. Bad Heilbrunn: Julius Klinghardt. 74-88.

Štimac, Zrinka (2020): Building a secular state. International organizations and religion in education. In: Elbakian E. S (Hrsg.): *Secularism, Secularity and Religion: Historical, Legal and Philosophical Aspects*. Kyrgyz Russian University, S. 116–126.

